

Bibliographie: Logique et littérature

- Allen, Judson Boyce. *The Ethical Poetic of the Later Middle Ages: A decorum of convenient distinction*. University of Toronto Press, 1982.
- Brown, Catherine. *Contrary Things: Exegesis, Dialectic, and the Poetics of Didacticism*. Stanford University Press, 1998
- Cannon, Christopher. *From Literacy to Literature: England, 1300-1400: England, 1300-1400*. Oxford University Press, 2016.
- Faral, Edmond, ed. *Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle: Recherches et documents sur la technique littéraire du moyen-âge* (Paris: Champion, 1924)
- Fasseur, Valérie, et Jean-René Valette, eds., *Les Écoles de pensée du XIIe siècle et la littérature romane (oc et oïl)*. Turnhout: Brepols, 2016.
- Greene, Virginia. *Logical fictions in medieval literature and philosophy*. No. 93. Cambridge University Press, 2014
- Hunt, Tony, 'Aristotle, Dialectic, and Courtly Literature' *Viator* 10 (1979): 95-130.
- Irvine, Martin. 'Medieval Grammatical Theory and Chaucer's House of Fame', *Speculum* 60.4 (1985): 850-876.
- Monson, Don A. *Andreas Capellanus, scholasticism, and the courtly tradition*. Catholic University of America Press, 2005.
- Morton, Jonathan. *The Roman de la Rose in its Philosophical Context: Art, Nature, and Ethics*. Oxford University Press, 2018.
- Morton, Jonathan, and Marco Nievergelt, eds., *The 'Roman de la Rose' and Thirteenth-Century Thought*. Cambridge University Press, 2020.
- Morton, Jonathan. 'Sophisms and Sophistry in the *Roman de la Rose*', in Morton and Nievergelt, pp. 90–108.
- Nievergelt, Marco. 'From disputatio to predicatio—and Back Again: Dialectic, Authority and Epistemology between the *Roman de la Rose* and the *Pèlerinage de Vie Humaine*', *New Medieval Literatures* 16 (2015), 135–71.
- Nievergelt, Marco. 'Imposition, Equivocation, and Intention: Language and Signification in Jean de Meun's *Roman de la Rose* and Thirteenth-Century Grammar and Logic', in Morton and Nievergelt, pp. 65–89.
- Olson, Glending. "Measuring the Immeasurable: Farting, Geometry, and Theology in the Summoner's Tale." *The Chaucer Review* 43.4 (2009): 414-427.
- Paré, Gérard. *Le 'Roman de la Rose' et la scholastique courtoise*. Paris: Vrin/Ottawa: Institut d'études médiévales, 1941.
- Paré, Gérard. *Les idées et les lettres au XIII^e siècle: 'Le Roman de la Rose'*. Montreal: Bibliothèque de Philosophie, 1947.
- Piché, David, and Claude Lafleur, eds, *La condamnation parisienne de 1277: nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire*. Paris: Vrin, 1999
- Vance, Eugene. *From Topic to Tale: Logic and Narrativity in the Middle Ages*. Vol. 47. U of Minnesota Press, 1987.
- Zeeman, Nicolette. 'The Schools Give a License to Poets', in Rita Copeland, *Criticism and Dissent in the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 151–80.

TEXTES

1. Chrétien de Troyes, *Cligés* (c. 1176)
2. Guiart, *Art d'amours* (fin s. XIII)
3. Vital de Blois, *Geta* (c. 1125-35); trad. Eustache Deschamps (fin s. XIV)
4. Henri d'Andeli, *La Bataille des 7 Arts* (c. 1230)
5. Guillaume de Lorris (c. 1230-40), et Jean de Meun (c. 1260-75), *Le Roman de la Rose*
6. Guillaume de Deguileville, *Le Pèlerinage de Vie Humaine*, 1ère version (1331)
7. Geoffrey Chaucer, 'The Reeve's Tale' (fin XIV)
8. Geoffrey Chaucer, 'The Summoner's Tale' (fin XIV)
9. Geoffrey Chaucer, *The House of Fame* (fin XIV)
10. William Langland, *Piers Plowman*, B-text (c. 1380)

EXTRAITS

1a. Crétien de Troyes, *Cligés*

<p>Ce nos ont nostre livre apris Qu'an Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie : Puis vint chevalerie a Rome Et de la clergie la some, Qui or est an France venue. Dex doint qu'ele i soit maintenue Et que li leus li abelisse Tant que ja mes de France n'isse L'enors qui s'i est arestee. Dex l'avoit as altres preste, Car des Grezois ne des Romains Ne dit an mes ne plus ne mains, D'ax est la parole remese Et estainte la vive brese. <i>Cligés 28-42</i></p>	<p>Par les livres en notre possession, nous connaissons les faits des Anciens. et l'histoire du temps jadis. Nos livres nous ont appris qu'en Grèce régna d'abord le prestige de la chevalerie et de la culture. La chevalerie passa ensuite à Rome ainsi que la totalité de la culture, maintenant parvenue en France'. Dieu veuille qu'eile s'y maintienne et que le séjour lui plaise assez pour que la gloire qui y a élu domicile ne quitte plus jamais la France ! Dieu l'avait seulement prêtée aux autres : car des Grecs ni des Romains, il n'y a plus aucune nouvelle ; leurs paroles ont cessé car leur vive braise est éteinte.</p>
--	---

1b. Crétien de Troyes, *Cligés*

<p>Mes ele n'an est pas certaine, Por ce i met et cure et painne A encerchier et a aprandre A quoi ele s'an porra prandre ; En plusors menieres l'espont. A li seule opose et respont, Et fet tele oposition : « Cligés par quele entancion " Je sui toz vestres " me deïst, S'Amors dire ne li feïst ? <i>Cligés 4359-68</i></p>	<p>Elle n'en est pas certaine toutefois. Voilà pourquoi elle s'efforce de chercher et de déterminer à quelle décision elle pourra s'arrêter. Elle examine plusieurs possibilités ; elle se pose des questions ; elle y répond et se présente des objections : « Dans quelle intention Cligés m'a-t-il dit " Je vous appartiens ", si ce n'est pas Amour qui l'a fait parler ainsi ? Comment puis-je avoir autorité sur lui ? Pourquoi m'apprécie-t-il tant au point de faire de moi sa suzeraine ?</p>
--	--

2. Guiart, *l'Ars d'amours*

Aristote en son livre nos aprent a savoir
 Qu'un clerc puet par fallace son amie decevoir,
 En cel meïsme livre aprent a parcevoir
 De cele fausseté a conoistre le voir.⁹⁷

21-24, ed Karl

3a. Eustache Deschamps, *Le traite de Getta* (trad. de Geta, Vitalis de Blois), éd. Queux de Saint-Hilaire

<p>Mais j'en rapporte bon loier, Car sophismes scay merveilleux Qui sont aussi très périlleux Car d'omme ou femme, vueille ou non Puis-je faire asnesse ou asnon Changier les piez, muer la teste Et prouver qu'il est une beste. Une heure beuf, l'autre heure chievre, Une brebis, connin, ou lièvre, Un serpent ou une couleuvre ; Car logique sert de cette euvre Et fait par argumens sembler Ce qui n'est pas, et ressembler</p>	<p>J'en tire mon propre profit Car je connais de merveilleux sophismes, Qui sont fort puissants Car ils sont en mesure de transformer un homme ou un femme, qu'il le veuillent ou pas, en âne ou ânesse, de leur transformer les pieds, la tête, et de leur prouver qu'ils sont des bêtes. Ceci est le pouvoir de la Logique, qui peut par moyen des seuls arguments faire apparaître ce qui n'est pas, et faire ressembler une chose à son</p>
--	---

<p>Une chose à l'autre opposite; Et fait de la copulative Division estrangementit Qui forme bien son argument. ... Logicien suy; si feray D'eux telz bestes que je vouldray. ... Maistre Geta seray nommez. pp. 19-20; 28;</p>	<p>contraire. Qui forme bien son argument effectue une division mystérieuse de la copulative</p> <p>Je suis Logicien, et je ferai d'eux les bêtes que je souhaite!</p> <p>On m'appellera 'Maître Geta') [i.e. <i>magister</i>]</p>
--	--

3b. Deschamps, *Geta*

<p>[Geta]: "j'ay oy ma parole. Ce suy-je qui à moy parole! Comment donc autres homs seroit Qu'ainsis de ma voix parleroit? Mais logicien toutefoix Dient c'un nom et une voix Pevent bien deux signifier. Ne scay si je m'y puis fier ... Par mafojy je m'approcheray; En enquerant demanderay A cellui qui est là dedens S'il est, ou moy lui, respondens. Scavoir vueil se il me ressemble Du corps et de la voix ensemble Des faiz, condicions et meurs De moy qui lui faiz mes clameurs; Car pas croire ne me convient Que Geta soit ou deux ou néant. »</p>	<p>J'ai entendu ma propre voix; C'est moi-même qui me parle! Commente serait-ce une autre personne, qui parle avec ma voix? En effet, les logiciens ont bien dit qu'un seul mot, ou une voix (<i>vox</i>), peuvent avoir deux significations différentes... mais je ne suis pas sûr de pouvoir m'y fier...</p>
--	--

3c. Deschamps, *Geta*

<p>[Geta]: "Helas ! Geta, qui puez-tu estre? Es hom? nenil, quant pas n'as estre." ... Adonc se touche de sa main. "Je ne croiray huy ne demain, Dist-ily que noient devenu Soit ce qui puet estre tenu Et ce qui fat tousjours sera ; Jà son estre n'en lessera. Ainsis suy, ainsis ne suy mie. Dialectique soit honnie, Par qui suy si anientiz. Qui plus en scet, plus est honniz. J'estoye quant prins à laprandre. Mais à ce coup me fait entendre Que noient suy. Des autres fait Asnes et beufs, moy nient fait. Par les sophimes decevables, A moy plus qu'à autres grevables, Les autres mue seulement Mais moy fait néant entièrement. Las ! Las à vous, logiciens; Se tous estiez en telz liens</p>	<p>"Pauvre Geta, qui est-tu donc? Es-tu un homme? C'est hors de question... car tu n'as pas d'être!"</p> <p>Il se touche alors de sa propre main: "Je ne suis pas près de croire que ce qui peut être touché puisse être devenu le néant, et perdu tout son être"</p> <p>Soit maudite la dialectique, par laquelle je suis anéanti! Qui plus y connaît, plus il aura de misères!</p> <p>Je transforme les autres en ânes et boeufs, mais moi-même je suis transformé en néant par ces sophismes trompeurs.</p>
--	--

<p>Comme je sui, néant seriez, Ne autrement dire n'oseriez. ... Bien m'a logique desvoié, Qui de mon sens m'a forvoié Par argumens et par fallaces. pp. 42-3</p>	<p>La logique m'a bien égaré, elle m'a fait perdre mon sens, par ses arguments et ses fallaces!</p>
--	---

3d. Deschamps, *Geta*

<p>[Birrea]: "Mal les a logique attournez, Qui ainsi forsenner les fait. J'à ne quier comprendre tel fait Ne tel stature avoir; Mieulx est science non sçavoir Qui asnes fait par ses paroles Les hommes, et les choses moles Fait dures par sa fantaisie, Et mue un tor en une pie, D'une chicvre fait an cheval Et d'une montaigne un grant valy ... Soit logicien qui voultra, Car Geta homs demourra, A ceuls plaise leur estudie ; Ma cuisine à moy, quoy qu'on die, Me plaist, et la gresse du pot. De logique ne serai sot, Qu'ainsi les gens entortille Telle science est trop soutille, pp. 46-7</p>	<p>La Logique les a vraiment embrouillés, pour qu'ils perdent la boule à tel point! Je n'ai aucune envie d'acquérir ce genre de connaissance, ni de prétendre à aucune prééminence. Il vaut mieux tout ignorer d'une science change les personnes en ânes, et transforme les choses molles en dures par fantaisie, et tranforme un toreau en une pie (?), ou fait d'un cheval une chèvre, et d'un montagne fait une vallée.</p> <p>Soit logicien qui voudra, car Geta homme restera; je meur laisse leurs études, et quant a moi, je me plais dans ma cuisine, et avec la graisse du pot. Je ne serai jamais 'bête de logique', qui entortille à tel point les esprits; c'est une science bien trop subtile.</p>
---	--

4a Henri D'Andeli, *La Bataille des 7 Arts*, ed. Paetow

<p>Paris et Orliens ce sont .ij. C'est granz domages et granz deuls Que li uns a l'autre n'acorde. Savez por qui est la descorde? Qu'il ne sont pas d'une science; Quar Logique, qui toz jors tence, Claime les autors autoriaus Et les clers d'Orliens glomeriaus. 1-8</p>	<p>Paris et Orléans font deux !! C'est un grand dommage et une grande tristesse. Savez-vous quelle est la raison de cette discorde? Car elles enseignent des sciences différentes: car Logique - qui est toujours prête à (se) disputer, considère les <i>auctores</i> des petits bricoleurs, et se moque des clerks grammairiens d'Orléans.</p>
--	--

4b Henri D'Andeli, *La Bataille*

<p>Mes Logique est ores en eors, Chascuns garcons i cort le cors Ainçois qu'i lait passé .xv. anz; La Logique est ore aus enfanz! 408-11</p>	<p>Mais la logique est en cogue, et tout petit clergeon se précipite pour l'étudier, dès leurs 15 ans. La logique est désormais enseignée aux enfants!</p>
--	--

4c Henri D'Andeli, *La Bataille*

Dehors Orliens, enmi les blez;
La a el ses os assamblez.
25 **Omers et li viex Claudiens,**
Donaet, Perse, Preciens,
Cil bon chevalier autoristre
Et cilbon escuier'menistre.
S'esmurent tuit avec Gramaire
30 Quant ele issi de son aumaire.
Li chevalier d'Orliens s'esmurent

Qui des armés aus autors furent:
 Mestre Jehans de Saint Morisse,
 Qui set ses autors a devise,
 35 Oede, Garniers, et Balsamon,
 23-35

4d Henri D'Andeli, La Bataille

<p>Madame la Haute Science, Qui n'avoit cure de lor tence [i.e. la bataille des arts]. Lessa les ars tencant ensamble. A Paris s'en vint, ce me sanble, Boivre les vins de son celier, ... Mes d'un petit la tint a fole, Que quant el despute en s'escole El lesse la droite clergie Et corne la philosophie. Et li arcien n'ont mes cure Lire fors livres de nature; 79-92</p>	<p>Mais on la considéra pas bien sage, car quand elle d'engage dans des disputes dans les écoles, elle abandonne le vrai savoir (théologie), et chante les éloges de la philosophie. Et les artiens ne s'intéressent guère plus qu'aux livres de Nature...</p>
---	--

4e Henri D'Andeli, La Bataille

<p>Mes Donaet isnel le pas Ala tel cop ferir Platon D'un vers berseret el menton Qu'il le fist trestout esbahir; Et dant Platon par grant air Le referi si d'un sofisme Sor l'escu, parmi une rime. Qu'il le fist trebuchier el fanc Et le couvrit restout de sanc. Aristote fiert Preci'en Nostre haut preudomme anci'en Qu'il le fist a terre voler; Du cheval le volt defouler, Mes Preciens ot.ij.neveus Qui molt estoient biaux et preus, Dant Agrecime et Doctrinal; 187-202</p>	<p>Mais Donat donna un tel coup à Platon, avec un vers décoché au milieu du menton, qu'il lui fit très peur Et Platon riposta avec un sophisme planté sur l'écu, au milieu d'une rime, et le fit tomber dans la boue couvert de sang. Aritote blessa Priscien, notre vaillant et vénérable chevalier, et le fit tomber par terre et voulut lui marcher dessus, mais Priscien avait deux neveux, LE <i>Grecismus</i> et le <i>Doctrinale</i></p>
--	---

4f Henri D'Andeli, La Bataille

<p>Ele se desfent de sofimes: Sovent les fet cheoir envers Et il li relancent lor vers, Si que toz li airs en est nubles. 425 Ele se desfent d'issolubles. 422-5</p>	<p>Logique se défendit de tous les sophismes, les faisant souvent tomber à l'envers, et les grammairiens ripostent avec leurs vers, rendant l'air dense de brouillard. Elle se défend avec ses <i>insolubilia</i></p>
---	---

4g Henri D'Andeli, La Bataille

<p>.... Barbarime Qui chevauchoit soi cinquantime. S'ert il homme lige Gramaire Des meillors genz de son aumaire; Mes il maintenoit cele guerre Qu'el pais Logique avoit terre. Par trahison estoit tornez Por ce qu'il ert du Poitou nez. Icele pesme gent amere</p>	<p><i>Barbarismus</i>, qui chevauchait avec le régiment, était vassal de Grammaire, une des meilleurs de son armoirie. Mais il était engagé dans cette guerre car il avait aussi des possessions dans les terres de Logique. Il s'était retourné contre Grammaire par trahison - en bon Poitevin. Ces traîtres minables attaquèrent Grammaire, leur propre mère!</p>
---	---

Poinstrent sor Gramaire lor mere. 232-41	
---	--

4h Henri D'Andeli, *La Bataille*

Et mestre Pierres li Lombars
Qui Paris triche par ses ars,
105 Et Giraut, .i.autres deables,
Et mestre Henri de Venables.
Et Raoul de la Charité,
Petit Pont et lor vanité,
103-8

4i Henri D'Andeli, *La Bataille*

Logique a les clers en ses mains,
20 Et Gramaire rest mise au mains.
Gramaire s'est molt coroucie;
19-21

5a - Jean de Meun, *Roman de la Rose*, ed. Lecoy : Le 'mari jaloux'

Et se nus hom, por moi confondre, voloit opposer ou respondre que les bontez des choses bones vont bien es estranges persones et que biau guernement font beles les dames et les damoiseles, certes, quiconques ce diroit, je diroie qu'il mentiroit, car les biautez des beles choses, saient violetes ou roses ou dras de saie ou fleur de lis, si con escrit en livre lis, sunt en eus, et non pas es dames 8859-71	"Et si quelqu'un, pour me confondre, Voulait opposer ou répondre, Que rehaussent nos qualités Des bonnes choses les bontés, Et que beaux ornements font belles Les dames et les damoiselles," "Certes quiconque le dirait Je proclame qu'il mentirait. Car la beauté des belles choses, Soit violettes, fraîches roses," "Ou draps de soie ou fleurs de lys, Comme dans les livres je lis, Est leur bien, non celui des dames; Car savoir doivent toutes femmes Que rien ne peut être ajouté A leur naturelle beauté. Ce que pour la beauté j'expose"
---	---

par foi, ci ne sai je respondre fors tant que tel deception vient de la fole vision des euz, qui parees les voient, par quoi li queur si s'en desvoient por la plesant impression de leur ymaginacion qu'il n'i sevent apercevoir ne la mençonge ne le voir, ne le sophime deviser par défaut de bien aviser. 8890-9000	"Contre une si bizarre erreur, Ma foi, je ne saurais que dire, Sinon pourtant que tel délire Et que telle déception Vient de la folle vision Des yeux, qui la parure voient, Sans plus, d'où les coeurs se dévoient Par la plaisante impression De leur imagination; Car ils ne savent, comme en songe. Distinguer le vrai du mensonge" "Ni le sophisme deviser, Par défaut de bien aviser."
--	--

5b - *Roman de la Rose*: Faux Semblant

Faus Semblant, qui plus n'i atant, commence son sarmon atant et dit a touz en audience : « Baron, entendez ma sentence. Qui Faus Semblant vodra connoistre,	"Barons, écoutez ma sentence: Qui veut rencontrer Faux-Semblant, Dans le monde aille et par "couvent. Ailleurs, nulle part, je n'opère, Mais à l'autre un séjour préfère.
---	--

<p>si le quiere au, siecle ou en cloistre ; nul leu fors en ces .ii. ne mains, mes en l'un plus, en l'autre mains. Briefment je me vois hosteler la ou je me cuit mieuz celer, s'est la celee plus seüre souz la plus umble vesteüre. Religieus sunt mout couvert, seculer sunt plus aouvert. 10976-986</p>	<p>Bref, là je me vais installer, Où mieux me puis dissimuler, Et la cachette la plus sûre Est sous la plus simple vêtüre. Religieux sont moult couverts, Les laïques sont plus ouverts”</p>
--	---

<p>Ne sunt religieus ne monde ; il font un argument au monde ou conclusion a honteuse : cist a robe religieuse, donques est il religieus. Cist argumenz est touz fieus, il ne vaut pas un coustel troine : la robe ne fet pas le moine. Ne porquant nus n'i set respondre, tant face haut sa teste tondre, voire rere au rasoer d'Elanches, qui barat tremche en .XIII. branches nus ne set si bien distinter qu'il en ose un seul mot tinter. 11021-11034</p>	<p>Partout ils vont prêchant ces mots, à la conclusion honteuse: "Tel a robe religieuse, Doncques il est religieus. Cet argument est vicieux Et ne vaut un couteau de troine, La robe ne fait pas le moine. Mais nul y répondre ne sut, Tant haut se tonde l'occiput, Ou rase du rasoir de lance (???) Qui Fraude tranche en treize tranches . Nul ne sait si bien discuter Qu'il en ose un seul mot tinter; Tous vérité laissent confondre.</p>
--	---

<p>Mes sanz faille, c'en est la some, li Jacobin sunt tuit preudome — mauvesement l'ordre tendroient se tel menesterel estoient — si sunt Cordelier et Barré, tout saient il gros et quarré, et Sac et tuit li autre frere : n'i a nus qui preudon n'apere. Mes ja ne verrez d'apparance conclurre bone consequence en nul argument que l'en face, se deffaut existance efface ; tourjorz i troverez soffime qui la consequence envenime, se vos avez soutillité d'entendre la duplicité. 12102-16</p>	<p>“Tout Jacobin est honnête homme; Leur saint ordre ils rabaisseraient Si tels charlatans se montraient[46b]. De même Cordeliers et Carmes[47b] Ventrus, carrés et pleins de charmes Dont nul n'y a, chacun le sait[48b], Qui d'un saint l'apparence n'ait. Mais oncques ne doit l'apparence Conclure à bonne conséquence. Si vous avez subtilité D'entendre la duplicité, Pour nul argument que l'on fasse, Sans s'arrêter à la surface, Cherchez quelque défaut voilé; Toujours votre esprit ébranlé” “En tirera la conséquence. Qu'il faut mépriser l'apparence.”</p>
--	---

5c - Roman de la Rose: 'contreres choses...'

<p>Ainsinc va des contreres choses, les unes sunt des autres gloses ; et qui l'une an veust defenir, de l'autre li doit souvenir, ou ja, par nule antacion, n'i metra diffinicion ; car qui des .ii. n'a connoissance, ja n'i connoistra differance, san quoi ne peut venir en place diffinicion que l'an face. 21543-52</p>	<p>“Ainsi va des contraires choses. Les unes sont des autres gloses; Qui voudrait l'une définir, De l'autre il lui doit souvenir. Car qui des deux n'a connaissance N'y verra nulle différence; Jamais par nulle intention N'en fera définition”</p>
--	---

<p>Que que mes mestres me commant, (Si sunt moult bel tuit si commant) bien vos redi por chose voire, croie m'an qui m'an voudra croire, qu'il fet bon de tout essayer por sai mieuz es biens esgailer, ainsinc con fet li bon lechierres qui des morseaus est connoissierres et de pluseurs viandes taste an pot, an rost, an soust, an paste, en friture et en galantine, quant antrer peut en la cuisine, et set loer et set blamer li quel sunt douz, li quel amer, car de pluseurs an a goutez. Ainsinc sachiez, et n'an doutez, que qui mal essaïé n'avra ja du bien guieres ne savra ; ne qui ne set d'aneur que monte ja ne savra connoistre honte ; n'onc nus ne sot quel chose est ese s'il n'ot avant apris mesese, ne n'est pas digne d'ese avoir qui ne veust mesese savoir ; et qui bien ne la set soffrir, nus ne li devroit ese offrir. Ainsinc va des contreres choses, les unes sunt des autres gloses ; 21519-44</p>	<p>Mais vous qui cherchez la jeunesse, De mon maître et de sa sagesse Écoutez le commandement (Car toujours parle sagement). Il nous affirme, et c'est notoire (Me croira qui voudra me croire), Qu'il est bon de tout essayer Pour aux plaisirs mieux s'égayer. Tel aussi de plusieurs mets tâte, En pot, en rô, en sauce, en pâte, Le vrai gourmand, le fin lécheur, Qui des morceaux est connaisseur; Quand peut entrer en la cuisine, Friture il tâte et galantine, Et sait louer et sait blâmer Ce qu'il sent doux ou bien amer, Car de plusieurs choses il goûte: Ainsi, sachez-le, sans nul doute, "Qui du mal essayé n'aura, Du bien peu de chose saura, Et qui ne sait où l'honneur monte Ne pourra connaître la honte, Et n'est pas digne d'aise avoir Qui ne veut mésaise savoir, Et ne saurait estimer aise S'il n'a souffert quelque mésaise; Donc nul ne devrait aise offrir A qui n'a su devant souffrir. Ainsi va des contraires choses. Les unes sont des autres gloses;"</p>
---	---

6a. Guillaume de Deguileville, *Pèlerinage de vie Humaine*, ed. Stürzinger

Bien pensai que Nature estoit,
Par ce que Raison dit m'avoit.
Et c'estoit elle voirement
Si com je sceu finalement.
Preste me sembla de tencier 1515
Mont plus assez que de preschier,
Quar vers Grace Dieu s'en ala
Et a li rudement parla.

6b. Deguileville, *PVH*

Quant ot ainsi Grace parle 1835
Et despute et argue,
Nature li a respondu :

" Dame, bien vous ai entendu
Et bien voi qu'a vous arguer
Je ne pourroie pas durer ; 1840
Miex vaut que a vous obeisse
Que rien contre vous deïsse,
Et toutevoies se (je) osasse
Encore un pou (vous) arguasse."

6c. Deguileville, *PVH*

Un sien clerc Aristote quist
Et l'envoia a li parler
Pour li blasmer et arguer.

Aristote
parle.

Aristote quant fu venus
Devant li, si dist ses salus,
Puis li dist par tel semblance :
" A vous, dame Sapience,
M'envoye Nature parler
Pour vous vos mesproisons monstrer.
Mont li desplaist qu'ainsi quasses
Ses ordenances et mues,
Et aussi ne me plest (il) mie,
Combien que (vous) soies m'amie. :

6d. Deguileville, *PVH*

[Sapience à Aristote]:

M'argues de sophist(e)rie,
De fraude et de deception
Par faute de discretion.

6e. Deguileville, *PVH*

Bien te dēusses aviser,
Se vousisses et apenser
Que II escolles tins jadis
Es quieux toi et Nature apris ;

En l'autre escolle (j')enseignoie
L'entendement et (l'en)fourmoie
A arguer et desputer
Et a jugier et discerner
Entre le bon et le mauves 3015
Et a faire canon et lais,
Quar a ce' estoit depute
Celle escole et ordenee.
(Et) la estoit ma sage fille
Science qui est (si) soutilie, 3020
Qui i tenoit les parlemens
Et s'i fourmoit les argumens,
Pour l'amour (de) la quelle estoies
Es escoles et (i) venoies ;
Et tant fēis que sus que jus 3025
Qu'a mariage tu l'ēus.
En celle escole je t'apris
Et la fus tu mon aprentis
Et la te furent revelez
De nature tous les secres, 3030
Quar (quan)qu'a Nature aprenoie,

6f. Deguileville, *PVH*

“ Or me dites, dame, dist il,
 Qui l'engin avez si sutil,
 Entendez vous que locaument,
 Vertuaument ou autrement
 Soient mises *celles* choses
 Es lieux qu'avez dit et (en)closes,
 Quar selonc ce (je) respondroie
 Ou selonc ce (je) me tairoie.”

6g. Deguileville, *PVH*

A ristote, quant ce oui,
 Tout mortement li respondi :
 “ Vraïement, dist (il), j'apercoif bien 3295
 Qu'a vous je ne gagnerai rien.
 Miex vaut assez moi en aler
 Que contre vous plus arguer.
 Je m'en vois ; ce que vous voulez,
 Faites ! bon congie en avez.” 3300

6h. Deguileville, *PVH*

Dame Parece que verras
 Ici aprez et trouveras.
 Sa fille sui et (sui) nommee 6845
 Huiseuse (la) tendre sevrée.
 Miex aime mes gans enformer
 Et moi pignier et moi graver,
 Moy regarder en un mirour
 Que je ne fais autre labour. 6850
 Festes songë et dimenches
 Pour lire *unes* foiz elenches,
 Pour menconges enmanteler
 Et faire les voir ressembler,
 Pour (ra)conter trufes et fables, 6855
 Roumans (et), choses mencongables.

7a Geoffrey Chaucer, 'Reeve's Tale'

<p>This millere smyled of hir nycetee, And thoghte, al this nys doon but for a wyle. They wene that no man may hem bigyle, But by my thrift, yet shal I blere hir ye, For al the sleighte in hir philosophye. The moore queynte crekes that they make, The moore wol I stele whan I take.</p>	<p>Le meunier sourit de tout leur manège, En pensant : « Tout n'est que roublardise. Ils croient que personne ne peut les rouler. Misère de moi si je ne les attrape pas Malgré leurs astuces philosophicardes. Plus ils me feront de postures curieuses, Plus je les volerai à pleines poignées. Au lieu de farine je leur donnerai du son. « Science et bon sens ne sont pas synonymes »</p>
---	--

7b Geoffrey Chaucer, 'Reeve's Tale'

<p>But for the love of God they hym bisoght Of herberwe and of ese, as for hir peny. The millere seyde agayn, if ther be eny, Swich as it is, yet shal ye have youre part. Myn hous is streit, but ye han lerned art; Ye konne by argumentes make a place A myle brood of twenty foot of space. Lat se now if this place may suffice, Or make it rowm with speche, as is youre gise.</p>	<p>Les clercs lui demandèrent, pour l'amour de Dieu, Gîte et nourriture, payés de leurs sous. Le meunier leur répondit : « Si j'en ai, Si peu que ce soit, on partagera. Ma maison est petite ; grand, votre savoir. Vous pouvez à force de raisonnement Changer vingt pieds en une surface d'un mile. Voyons donc si ma maison peut suffire, Ou agrandissez-la par belles paroles. — Simon, répliqua Jean, par saint Cuthbert, Tu as de l'humour, c'est bien répondu.</p>
--	--

8a Geoffrey Chaucer, 'The Summoner's Tale'

<p>Now wel, quod he, and somewhat shal I yive Unto youre hooly covent whil I lyve; And in thyn hand thou shalt it have anon, On this condicion, and oother noon, That thou departe it so, my deere brother, That every frere have also muche as oother. This shaltou swere on thy professioun, Withouten fraude or cavillacioun. I swere it, quod this frere, by my feith!</p>	<p>— Parfait, je veux bien consentir un don À votre saint couvent, de mon vivant. En main propre je vais donc te le confier À une condition — la seule que j'impose — Que tu le partages, cher frère associé, Avec les frères profès, en parts égales. Tu m'en fais le serment net et sans fraude, Aussi sacré que tes vœux de religieux.</p>
--	--

8b Geoffrey Chaucer, 'The Summoner's Tale'

<p>How hadde this cherl ymaginacioun To shewe swich a probleme to the frere? Nevere erst er now herde I of swich mateere. I trowe the devel putte it in his mynde. In ars-metrike shal ther no man fynde, Biforn this day, of swich a question. Who sholde make a demonstracion That every man sholde have yliche his part As of the soun or savour of a fart? O nyce, proude cherl, I shrewe his face! Lo, sires, quod the lord, with harde grace! Who evere herde of swich a thyng er now? To every man ylike, tel me how? It is an impossible, it may nat be. Ey, nyce cherl, God lete him nevere thee! The rumblyng of a fart, and every soun, Nis but of eir reverberacioun, And evere it wasteth litel and litel away. Ther is no man kan deemen, by my fey, If that it were departed equally.</p>	<p>« Le rustre ne manquait pas d'imagination Pour poser au frère un si dur problème. Ce cas est bien le premier que je vois. Ce doit être le diable qui le lui souffla. En calcul et cale-cul' jamais personne N'a jusqu'ici évoqué la question : Quelle solution établirait la preuve Que chaque bénéficiaire ait même part Du bruit, du goût de ce qui n'est qu'un pet ? Farceur de rustre, effronté, quel défi ! Ah, Messieurs ! gémit le seigneur, c'est dur ! Qui a jamais connu pareille affaire ? À tous même part : comment donc s'y prendre ? C'est impossible, on n'y arrivera pas.</p> <p>— Ah ! Rustre subtil ! Que Dieu le confonde ! Le grondement d'un pet, n'importe quel bruit, Est simple réverbération de l'air, Et s'amenuise à mesure qu'il s'éloigne. Personne au monde ne serait donc capable De vérifier l'égalité des parts.</p>
---	---

8c Geoffrey Chaucer, 'The Summoner's Tale'

<p>My lord, quod he, whan that the weder is fair, Withouten wynd or perturbyng of air, Lat bryng a cartwheel heere into this halle; But looke that it have his spokes alle, -- Twelve spokes hath a cartwheel comunly. And bryng me thanne twelve freres, woot ye why? ... And ye shul seen, up peril of my lyf, By preeve which that is demonstratif, That equally the soun of it wol wende, And eke the stynk, unto the spokes ende. Save that this worthy man, youre confessor, By cause he is a man of greet honour, Shal have the firste fruyt, as resoun is.</p>	<p>— Monseigneur, quand le temps sera au beau, Sans un souffle de vent ni tourbillon, Faites apporter une roue de charrette : Veillez à ce qu'elle ait tous ses rayons, Lesquels devraient être au nombre de douze ! Amenez-moi douze frères. Et pourquoi douze ? Treize frères, sauf erreur, forment un couvent Et votre confesseur, plein de mérite, Complètera le nombre canonique.</p> <p>Alors vous verrez, j'en suis convaincu, Démontrée par preuve, ô combien éloquente ! L'égale répartition au bout des rayons De la pétarade, de la puanteur, Sauf que votre révérend confesseur, Vu qu'il est un homme de grande dignité, En aura les prémices, comme il se doit.</p>
---	---

9. Geoffrey Chaucer, *The house of Fame*

Thou wost wel this, that spech is soun,
Or elles no man myghte hyt here;
Now herke what y wol the lere.

Soun ys noght but eyr ybroken,
And every speche that ys spoken,
Lowd or pryvee, foul or fair,
In his substaunce ys but air;
For as flaumbe ys but lyghted smoke,
Ryght soo soun ys air ybroke.
But this may be in many wyse,
Of which I wil the two devyse,
As soun that cometh of pipe or harpe.
For whan a pipe is blown sharpe,
The air ys twyst with violence
And rent; loo, thys ys my sentence;
Eke, whan men harpe-strynges smyte,
Whether hyt be moche or lyte,

Loo, with the strok the ayr tobreketh;
And ryght so breketh it when men
speketh.
Thus wost thou wel what thing is
speche.

(2.762–81)

Now hennesforth y wol the teche
How every speche, or noyse, or soun,
Thurgh hys multiplicacioun,
Thogh hyt were piped of a mous,
Mot nede come to Fames Hous.
I preve hyt thus — take hede now —
Be experience; for yf that thow
Throwe on water now a stoon,
Wel wost thou, hyt wol make anoon
A litel roundell as a sercle,
Paraunter brod as a covercle;
And ryght anoon thow shalt see wel,

That whel wol cause another whel,
And that the thridde, and so forth, brother,
Every sercle causynge other
Wydder than hymselfe was;
And thus fro roundel to compas,
Ech aboute other goynge
Causeth of othres sterynge
And multiplynge ever moo,
Til that hyt be so fer ygoon,
That hyt at bothe brynkes bee.

.....
And ryght thus every word, ywys,
That lowd or pryvee spoken ys,
Moveth first an ayr aboute,
And of thys movynge, out of doute,
Another ayr anoon ys meved,
As I have of the watir preveded,

[1] Est autem vox sonus naturalibus instrumentis in aere formatus.³⁷

[2] suis elementis ad aures diuersorum peruenit.³⁸

[3] aer qui est in uocis est corpus . . . et frangitur in uocis generatione.³⁹

[4] uidetur quod uox sit in genere substantiae quia uox est aer tenuissimus ictus et aer est substantia ergo est uox.⁴⁰

[5] Nam aut voce editur sonus, sicut per fauces, aut flatu, sicut per tubam vel tibiam, aut pulsus, sicut per citharam, aut per quodlibet aliud, quod percutiendo canorum est.⁴¹

[6] Vox est aer tenuissimus ictus, plectro linguae formatus, ut dicit Isidorus et Priscianus.⁴²

[7] cum proferitur uox ab ore animalis fit multiplicatio speciei uocis sensibilis in aere circumstante moto localiter ad aures diuersorum, unde quot sunt multiplicationes uocis impossibiles in aere medio tot sunt uocis intentiones ab auribus diuersorum perceptibiles et haec omnes causantur ab una uoce numero per modum quo plures circulationes numero causantur ab una circulatione generata in aliquo percusso lingua uel lapide.⁴⁴

[8] vox est qualitas aeris et quando aer emittitur facit quasi circulum qui alium aerem inpellens maiorem facit circulum et sic donec perveniatur ad aures circumstantium, et inducunt exemplum de proximo elemento, scilicet de aqua. proiectus lapis in aqua facit circulum et ille circulus maiorem circulum alium, et sic usque ad ripam.⁴⁵

[9] utputa iacto lapide in aqua fit orbis et orbis iste uicinas undas impellens alium orbem facit et ille alium, et sic multi orbis materia quidem et loco diuersi sed in forma id est a primo illo

That every cerle causeth other.
 Ryght so of ayr, my leve brother;
 Everych ayr another stereth

More and more, and speche up bereth,
 Or voys, or noyse, or word, or soun,
 Ay through multiplicacioun,
 Til hyt be atte Hous of Fame, —
 Take yt in earnest or in game.
 (2.782–803, 809–22)

orbe formantur. Eodem modo
 aer in ore loquentis naturalibus
 instrumentis formatus uicinos
 impellit aeres, et in sua
 conficitur forma.⁴⁶

[10] vox generatur ex percussione
 aeris . . . ille aer interceptus et sic
 percussus seu motus movet alium
 aerem et ille alium usque ad au-
 ditum ita, quod quelibet pars
 aeris a proferente usque ad au-
 dientes inundat alteri pars
 aeris.⁴⁷

[tiré de : Irvine, Martin. 'Medieval Grammatical Theory and Chaucer's House of Fame', *Speculum* 60.4 (1985): 850-876.]

10a. William Langland, *Piers Plowman*, B-Text

<p>Envye herde this and heet freres go to scole And lerne logyk and lawe--and ek contemplacion-- And preche men of Plato, and preve it by Seneca XX.273-5</p> <p>Envye herfore hatede Conscience, And freres to philosophie he fond hem to scole, The while Coveitise and Unkyndenesse Conscience assailede. XX. 295-7</p>	<p>[273-276] Tout cela revint aux oreilles d'Envie, qui ordonna aux frères d'aller à l'université étudier la logique et la loi¹⁴ - et, bien sûr, la contemplation - pour apprendre à composer leurs sermons sur la base de l'enseignement de Platon et à argumenter à partir de celui de Sénèque, de façon à démontrer que toute chose sur terre doit être la propriété de tous¹⁵.</p> <p>[295-304] Ces propos déclenchèrent contre Conscience la colère d'Envie, qui encouragea d'autant plus les frères à philosopher dans les universités, tandis que Cupidité et Méchanceté continuaient de mener campagne contre Conscience. Celui-ci se cantonna dans Unité de Sainte</p>
--	---

10b. Langland, *Piers Plowman*

Conscience of this conseil tho comsede for to laughe, /And curteisliche conforted hem and **called in alle freres**,
 And seide, Sires, soothly **welcome be ye alle /To Unitee and Holy Chirche**--ac o thyng I yow preye:
 Holdeth yow in unitee, and haveth noon envye / To lered ne to lewed, but lyveth after youre reule.
 And I wol be youre borugh, ye shal have breed and clothes /And othere necessities ynowe--yow shal no thyng
 lakke, /**With that ye leve logik and lerneth for to lovye.** /For love lafte thei lordshipe, bothe lond and scole--
 Frere Fraunceys and Domynek--for love to be holye.
 XX 242-52

[242-252] Conscience se mit à rire en entendant ce conseil, et alla réconforter les frères avec quelques mots gentils. Il les appela et leur parla ainsi : « Messieurs, soyez les bienvenus ici dans Unité, qui est notre Sainte Église. Mais je vous demande une chose : efforcez-vous à l'unité ! Ne vous montrez jamais envieux envers personne, clerc ou laïc, mais vivez selon les exigences de votre Règle. Pour ma part, je vous garantis que vous aurez du pain, des habits, et le reste de ce qui vous est nécessaire. Vous ne manquerez de rien, pourvu que vous laissiez l'étude de la logique et que vous appreniez à aimer. N'est-ce pas au nom de l'amour que Frère François et Frère Dominique renoncèrent au pouvoir, à leurs possessions et à l'étude ? Pour l'amour de la sainteté !